

MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA PREVENTIVA MEDIANTE CONTROL ARQUEOLÓGICO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EL PARTAL, CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y EL GENERALIFE

Toquero Pérez, Carlos Alberto

DOI: 10.5281/zenodo.3778393

MOTIVACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La intervención arqueológica preventiva mediante control arqueológico de movimiento de tierras en el Partal (Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife) viene motivada por la falta de drenaje de la red de evacuación de las aguas pluviales y de los elementos hidráulicos de la zona alta del Partal anexa a la “Alamedilla”. Previamente se localizó el área afectada mediante sistemas de radiodetección con el apoyo del Servicio Técnico de Electricidad. Una vez localizado el problema, se procedió a solicitar una intervención arqueológica puntual en el Partal para llevar a cabo un seguimiento de los trabajos de saneamiento de las tuberías.

CONTEXTO HISTÓRICO

El Partal incluye los espacios ajardinados y construcciones situadas al norte de la madina, entre la Casa Real Vieja y la Rawda por el oeste y los jardines del Paseo de las Torres por el noreste. El límite norte está constituido por la muralla aunque algunos edificios se superponen a ella.

La superficie se distribuye en terrazas que desde el Palacio de Yusuf III descienden hasta alcanzar el Pabellón de la Torre de las Damas. En la actualidad, la mayor parte de la superficie se ha configurado como jardín, realidad que coincide parcialmente con el aspecto que debió presentar en época medieval, como demostraron las exploraciones llevadas a cabo a comienzos del siglo XX por M. Cendoya Busquet y por L. Torres Balbás al este de la Rawda y del Patio de los Leones. En dichos trabajos se reconoció un jardín organizado en cuatro paratas que salvaban el gran desnivel de la colina¹.

Se trata de un sector urbanizado, en la parte alta se encuentra el Palacio de Yusuf III, en el que se integraron tras la conquista cristiana dos viviendas asociadas a él, en la parte baja están el Partal, cuya configuración y función son desconocidos, y una serie de viviendas, y también en las paratas

¹ TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Diario de obras en la Alhambra: 1924», en *Cuadernos de la Alhambra*, 2 (1966), pp. 89-111, espec. P. 96.

intermedias existen evidencias de estructuras de dudosa interpretación. Este espacio se organizará a partir de la Calle Real Baja, su paso por este tramo es desconocido. Posiblemente esta calle partiría de la Puerta del Arrabal y tras ascender ligeramente se dirigiría hacia el oeste por debajo del Palacio de Yusuf III, donde, según J. Bermúdez Pareja, se encontraba «una doble puerta con patinillo central»². Las albercas en forma de «L» que rodean los restos, aparecidas durante las exploraciones de L. Torres Balbás³. La hipótesis de A. Orihuela Uzal que lo integra dentro de un palacio que incluye el Pabellón del Partal⁴ cortaría dicha vía de comunicación puesto que los restos de esta supuesta puerta se adosan a las viviendas situadas al oeste del Palacio de Yusuf III. C. Vílchez Vílchez considera esta estructura integrada en el Palacio de Yusuf III⁵, obligando a la Calle Real Baja a quebrar para alcanzar la embocadura entre el Palacio de los Leones y la Rawda.

La Calle Real Baja y otras vías transversales organizarán el urbanismo de este espacio, a este sector llega una desde los baños de la mezquita y por su extremo oriental delimita con el Convento de San Francisco, además de organizar, lo ponen en comunicación con otras zonas.

La ocupación cristiana debió suponer modificaciones. Las más evidentes son las que se llevaron a cabo en el palacio de Yusuf III para adaptarlo como residencia del Conde de Tendilla. Supuso la anexión de dos viviendas independientes situadas a su oeste, además de otras modificaciones de su estructura.

La desarticulación de la Calle Real Baja no se puede fechar con exactitud. En la plataforma de Vico⁶ se representan huertas situadas a las espaldas del Convento de San Francisco, puede indicar que el urbanismo de esta zona ha sido modificada antes de finales del siglo XVI. En 1732 F. Fernández Navarrete parece indicar que todavía se conserva el Palacio del Conde de Tendilla y dibuja una calle que lo separa del Partal⁷. Hacia 1776, J. Hermosilla⁸ representa un espacio carente de estructuras al este de la Rawda y del Patio de los Leones. La amortización de la Calle Real Baja se produjo tras el derribo del Palacio del Conde de Tendilla.

² BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: *El Partal y la Alhambra alta*, Granada, 1977.

³ VÍLCHEZ VÍLCHEZ, Carlos: *La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás (obras de restauración y conservación. 1923-1936)*. Granada, 1988, p. 347.

⁴ ORIHUELA UZAL, Antonio: *Casas y palacios nazaríes. Siglos XIII-XV*. Barcelona, 1996, pp. 65-66.

⁵ VÍLCHEZ VÍLCHEZ, Carlos: *La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás (obras de restauración y conservación. 1923-1936)*. Granada, 1988, p. 347.

⁶ Un detalle de esta planta se reproduce en Gámiz Gordo, Antonio: *Alhambra. Imágenes de ciudad y paisaje (hasta 1800)*. Granada, 2008, p. 88.

⁷ Esta planta se reproduce en Gámiz Gordo, Antonio: *Alhambra. Imágenes de ciudad y paisaje (hasta 1800)*. Granada, 2008, pp. 164-165.

⁸ Esta planta se reproduce en Gámiz Gordo, Antonio: *Alhambra. Imágenes de ciudad y paisaje (hasta 1800)*. Granada, 2008, pp. 176-177.

En el siglo XX los arquitectos conservadores M. Cendoya Busquet y L. Torres Balbás llevarán a cabo las exploraciones que darán lugar a la consolidación de los actuales jardines.

L. Torres Balbás continuaría con las exploraciones en las que descubre abundantes restos cerámicos cristianos, asociados a vestigios de viviendas de servicio en relación con el Palacio del Conde de Tendilla, que ocupaba el espacio del Palacio de Yusuf III. Tras las exploraciones diseña y ejecuta los jardines, eleva las paratas mediante muros de ladrillos, construye un cenador al borde de la terraza superior del que parten dos escaleras. En la siguiente parata se construyó un estanque en eje con el pilar descubierto por M. Cendoya Busquet, se construyó otro cenador y se hace una doble escalera rodeándolo, para ello hubo que romper el muro de la terraza. En el extremo oeste regulariza y ensancha la rampa de bajada al Partal Bajo, por donde discurre una canalización subterránea obra de M. Cendoya Busquet⁹ que puede reaprovechar el trazado de una medieval que sale del Patio de la Higuera.

En 1993 durante la reparación de una tubería se documenta una canalización de agua cubierta con una bóveda de ladrillo¹⁰.

La importancia de esta zona radica en la red hidráulica, que es conocida parcialmente; el urbanismo del cual se desconoce en gran medida y las vías de comunicación conociéndose en parte el recorrido de la Calle Real Baja, pudiendo haber otras calles transversales a esta.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA INTERVENCIÓN

El lugar de la intervención se localiza en la escalinata que está anexa a la Rawda y área del levante del Palacio de Leones. Siguiendo el sistema de zonificación que se realizó por parte del Plan Arqueológico de la Alhambra¹¹, la intervención se localiza en el Subsector I35B, cuyas coordenadas UTM son: 447716, 4114615 y 447819, 41144686.

⁹ ÁLVAREZ LOPERA, José: «La Alhambra entre la conservación y la restauración: 1905-1915», en *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada*, 29-31, Granada, 1977, pp. 7-221 espec. p. 142.

¹⁰ AA.VV.: «Crónica 1993», en *Cuadernos de la Alhambra*, 29-30 (1993-1994), pp. 327-350, espec. p. 330.

¹¹ MALPICA CUELLO, Antonio (dir.): *Informe Final Plan Arqueológico de la Alhambra* entregado en el registro del Patronato de la Alhambra y el Generalife el 18 de julio de 2014, pp. 13-22 (Inédito).

Fig. 1. Localización

La empresa que ejecuta la obra aportando dos operarios y el material es la Empresa Pública de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA). La duración de los trabajos fue de dos semanas, desde el 11 de mayo de 2015 al 19 de mayo de 2015.

Los trabajos se llevaron a cabo mediante medios manuales, con picado y paleo, así como recogida del material cerámico. Se procedió también a la identificación y preservación de las redes eléctricas y canalizaciones de agua que discurren por el área de trabajo, y de todos los restos localizados durante el proceso de excavación. Tras la finalización, de los trabajos se instaló una arqueta de registro para la futura limpieza de la red de saneamiento.

La intervención arqueológica se realizó siguiendo un sistema de registro¹² en el que se establecen las unidades con criterios referentes a las características físicas del estrato siguiendo el concepto de unidad estratigráfica y recogida del

¹² HARRIS, E. C.: *Principios de estratigrafía arqueológica*, Barcelona, 1991, p. 52.

material cerámico encontrado durante las labores de trabajo. En el que se aplicará las leyes estratigráficas enunciadas por C. Harris¹³.

Las relaciones estratigráficas se trasladarán gráficamente a una matrix Harris, que permite la recogida de datos en campo, que posteriormente se reinterpretará con otros datos como fotografía, planta, secciones, etc.

Durante la intervención hemos estado siguiendo el sistema de unidades estratigráficas. Los estratos se diferencian por su composición, textura y coloración. La composición de los estratos con elementos intrusivos nos puede determinar la datación. En cuanto a la conformación del estrato su volumen y en cierto modo su forma o superficie, nos da información sobre su formación. El orden en que se relacionan los estratos esta así mismo determinado por relaciones físicas que pueden ser reducidas, de manera simple, a relaciones relativas en el tiempo, de ahí que se establezcan unas normas que se reducen a dos grandes apartados que rigen todas las relaciones entre los estratos: relaciones de contemporaneidad («anterior a», «posterior a», «igual a», «equivalente a» y «sincrónica con») y de sucesión en el tiempo («bajo», «sobre», «rellenado por», «rellena a», «cortado por» y «corta a»).

Es necesario tener en cuenta la existencia de interfaces en los estratos, que son verticales y horizontales. En la excavación de las fosas se debe de proceder como en los casos normales, con su propia estratigrafía, que no es similar a la de los niveles que la rodean. En todo caso, se deben de correlacionar entre sí.

Para documentar las unidades estratigráficas se han empleado las fichas del SIAA (Sistema de Información Arqueológico de Andalucía), donde se atenderá a la identificación y localización, su delimitación y su relación física o estratigráfica con otras unidades, la descripción de los depósitos y su interpretación. De esta manera se reconstruirá la secuencia estratigráfica y una vez examinados los materiales que contiene, se procederá a su datación.

Al proceso de descripción de las unidades estratigráficas se suma, mediante la utilización de fichas específicas, la caracterización de estructuras y complejos estructurales. Dichas fichas se componen de varios bloques:

- Descripción de unidades estratigráficas no construidas.
- Descripción de unidades estratigráficas construidas.
- Descripción de estructura.
- Diagrama de área.
- Inventario de materiales.
- Plantas y secciones.
- Fotografías.

¹³ HARRIS, E. C.: *Principios de estratigrafía arqueológica*, Barcelona, 1991, p. 52.

El área de trabajo tuvo unas medidas de 2,69 m. por 2,09 m., rebajándose unos 0,88 m. máximo y unos 0,63 m. mínimo, dado que va con un desnivel para que el agua corra.

Fig. 2. Foto cenital

Fig. 3. Planta

La intervención ha puesto de manifiesto la existencia de una red de tuberías eléctricas y de agua, así como de una atarjea con suelo de ladrillo, paredes de cemento y techo de ladrillos. Todo lo aparecido de época contemporánea. Se trata de un registro bastante alterado, dado que se han producido remociones y vertido de rellenos a lo largo de todo el siglo XX.

Fig. 4. Punto cero

La intervención comenzó acotando la zona de trabajo y desviando la ruta turística. Posteriormente se procedió a realizar una primera documentación del área el cual se acompañó de la toma del punto cero, tras lo cual se levantó el empedrado (UE 001) que se encontraba a una cota de 1,27 m. con una potencia de 6 cm. y los ladrillos (UE 002) que forman los escalones con una cota de 1,29 m. con una potencia de 13 cm. Al retirar las UE/s 001 y 002 aparece la UE 003 con una cota de 1,28 m y un espesor de 2 cm. Tras la retirada de estas unidades, UE/s 001, 002 y 003, aparecieron tuberías corrugadas de electricidad (E1) a 1,34 m. (Interfaz 1), paralizándose los trabajos en esa zona hasta que el servicio de electricidad del Patronato de la Alhambra y el Generalife (a partir de ahora PAG), verificase dicha instalación eléctrica. Una vez realizada la inspección se autorizan y reanudan los trabajos. Retomada la actividad, se retira la arena grisácea UE 005 que corta a la UE 009 (Interfaz 2) con alguna intrusión de piedras de pequeño tamaño, dicha arena sirve para la protección de las tuberías eléctricas (E1) a una cota de 1,31 m., tras la retirada de la UE 005 se procede a la retirada de la UE 004, ladrillos que se encuentra bajo las tuberías eléctricas (E1) y son parte del techo de la atarjea a una cota de 1,42 m. Se encuentra otro tubo corrugado de alta tensión (E2) (Interfaz 3) y una canalización de PVC de agua a presión (E3) (Interfaz 4),

una tubería eléctrica (E4) (Interfaz 5) y una tubería del mismo material de agua potable (E6) (Interfaz 6) a una cota de 1,47 m., tras retirar la UE 006, tierra rojiza compacta sin intrusiones, que se encuentra a una cota de 1,32 m. con un cm. de espesor en la zona de las tuberías. Se sigue quitando la UE 001 hacia la Rauda, apareciendo en determinadas zonas la UE 007, arena grisácea que sirve de base al empedrado a una cota de 1,36 m. y que es cortada por la UE 003 (Interfaz 7). Se continúa bajando localizando la UE 009, tierra rojiza compacta con nódulos de piedra de mediano y gran tamaño a una cota de 1,28 m. con un espesor de 46 cm., que contenía restos cerámicos, huesos y materiales de construcción de época nazarí y cristiana en posición terciaria, por lo que se trata de una capa de relleno bastante potente. Una vez retirada la UE 009, se encontró una atarjea (UE 011, E5) a una cota de 1,88 m. con unas dimensiones de 33x33 cm., realizada tanto techo como suelo en ladrillo y paredes de cemento. Se retira el techo (UE 008) para poder tener acceso a la atarjea y así poder sanearla, a una cota de 1,74 m. tras localizar el atranque se retira la UE 010, cemento que sujeta la tubería eléctrica (E2) a una cota de 1,49 m. Documentada la UE 011 y la E5 se procede a identificar la UE 012, que son las paredes de cemento de la atarjea, se encuentran a 1,93 m. en la parte más profunda de la intervención. En el límite con los escalones y tras retirar la UE 001 aparece la UE 013, hormigón que sostiene las escaleras al norte de la intervención a 1,32 m. y con un espesor de 25 cm.

PERFIL SUR

0 10 20 30 40 50

Fig. 5. Perfil sur

PERFIL OESTE

Fig. 6. Perfil oeste

El área de intervención se amplió hacia las escaleras al norte, dado que el atasco era más grande de lo que se esperaba y continuaba hacia abajo. Se retiran los escalones (UE 014) hechos de ladrillos con las siguientes medidas 28x13x6 cm. encontrándose cada uno de los escalones quitados a 1,50 m. y 1,48 m. con un grosor de 13 cm., después de retirar la UE 014 se procede a retirar la preparación (UEs 015 y 016) donde se sustentan los escalones para poder acceder a la atarjea, una vez allí se procede a su limpieza. En un primer momento tras la retirada de la UE 014 se retira el preparado de cal y arena (UE 015), que se encuentra a una cota de 1,80 m., con un grosor de 7 cm. Una vez retirada la UE 015 procedemos a retirar la UE 016, relleno o cascajo de piedras y ladrillos que sirve de base para la preparación de cal y arena que va a sustentar los escalones y que se encuentra a una cota de 1,87 m. Una vez saneado este espacio, se deriva agua hacia la atarjea para comprobar que se ha eliminado el atasco.

PERFIL OESTE ESCALERAS

Fig. 7. Perfil oeste escaleras

Finalizada la limpieza, se procede a tapar mediante geotextil la atarjea e instalar un tubo de PVC, que a su vez se recubre con geotextil. Una vez protegida la atarjea, se rellena la zona con arena y se abre una arqueta de registro para tener acceso para futuras limpiezas de la tubería para evitar atranques y que se tenga que volver a levantar toda el área.

Las unidades estratigráficas documentadas en el transcurso de la presente son las siguientes:

UE 001: pavimento de empedrado, formado por cantos rodados de unos 6 cm. de grosor, y de tonalidad blanco y grisáceo formando un mosaico. Se encuentra a una cota de 1,27 m. con una potencia de 6 cm. Es posterior a UE 003, sincrónica con UE 002. Esta sobre la UE 003 y es cortado por la UE 002.

UE 002: escalones de ladrillo macizo, con medidas de 28 cm. de largo x 13 cm. de alto x 6 cm. de ancho, tonalidad marrón claro. A una cota de 1,29 m. con una potencia de 13 cm. Es posterior a UE 003, igual a UE 014 y sincrónica con UE 001. Se encuentra sobre la UE 004 y corta a la UE 001.

UE 003: cama de mortero de cemento que sirve para la colocación del empedrado (UE 001), de tonalidad grisácea clara. A una cota de 1,28 m y un

espesor de 2 cm. Es anterior a UE 002 y UE 001 y posterior a UE 004 y UE 005. Se encuentra bajo la UE 001, sobre la UE 004 y corta a la UE 007.

UE 004: ladrillos que se encuentran debajo de la E1. A una cota de 1,42 m. Es anterior a UE 003 y UE 002 y posterior a UE 005. Se encuentra bajo la UE 005 y sobre la UE 006.

UE 005: relleno de grava de color grisáceo con alguna piedra suelta y que recubren a las tuberías (E1). A una cota de 1,31 m. Es anterior a UE 002 y UE 003 y posterior a UE 004. Se localiza bajo la UE 003 y UE 002 y sobre la UE 004.

UE 006: relleno de tierra rojiza compacta sin inclusiones de ningún tipo. A una cota de 1,32 m. con un cm. Es anterior a UE 004, posterior a UE 008 e igual a UE 009.

UE 007: arena grisácea fina que sirve de base para el empedrado. A una cota de 1,36 m. Es anterior a UE 001 y posterior a UE 009. Se localiza bajo la UE 001, sobre la UE 009 y es cortado por la UE 003.

UE 008: estructura de ladrillo que sirve de techo a la atarjea. A una cota de 1,74 m. Es anterior a UE 005 y sincrónica con UE/s 011 y 012. Se encuentra bajo las UE/s 005 y 004 y sobre la UE 012.

UE 009: relleno de tierra rojiza compacta con nódulos de piedra de mediano y gran tamaño que sirve de base para el suelo empedrado. Aparece cerámica, hueso y material de construcción en posición terciaria. A una cota de 1,28 m. con un espesor de 46 cm. Es anterior a UE 001, posterior a UE 008 e igual a UE 006. Se localiza bajo la UE/s 001 y 007, sobre la UE 008 y es cortado por la UE 005.

UE 010: mortero de cemento que envuelve la tubería eléctrica. A una cota de 1,49 m. Es anterior a UE 005 y posterior a las UE/s 009 y 012. Está bajo la UE 005 y sobre la UE 012.

UE 011: atarjea formada por ladrillo en el techo (UE 008), paredes de mortero de cemento (UE 012) y suelo de ladrillo. Aquí se encontraba el atasco. A una cota de 1,88 m. con unas dimensiones de 33x33 cm. Anterior a UE/s 008 y 009 y es sincrónica con UE/s 008 y 012. Se encuentra bajo la UE 008.

UE 012: cemento de las paredes de la atarjea. Se encuentran la cota a 1,93 m. en la parte más profunda de la intervención. Anterior a UE 008, posterior a UE 011 y sincrónica con las UE/s 008 y 011. Se localiza bajo la UE 008 y sobre la UE 011.

UE 013: cemento para unir los ladrillos de las escaleras. A una cota de 1,32 m. y con un espesor de 25 cm. Anterior a las UE/s 001 y 014 y posterior a UE 015. Está bajo las UE/s 001 y 014 y sobre la UE 015.

UE 014: escalones de ladrillo, y las medidas de los ladrillos son 28 cm. x 13 cm. x 6 cm. A una cota de 1,50 m. y de 1,48 m. con un grosor de 13 cm. Posterior a UE 013, igual a UE 002 y sincrónica con UE 001. Se encuentra sobre la UE 013.

UE 015: preparado de cal y arena rojiza para sustentar los ladrillos de las escaleras. A una cota de 1,80 m., con un grosor de 7 cm. Anterior a UE 014 y posterior a UE 016. Bajo la UE 014 y sobre la UE 016.

UE 016: piedras de mediano y gran tamaño junto con ladrillos y arena rojiza para asentar la base de los escalones. A una cota de 1,87 m. Anterior a UE 015 y posterior a UE 011. Bajo la UE 015 y sobre la UE 011.

E 001: cable corrugado para llevar líneas eléctricas. A una cota 1,34 m. Dirección este-oeste. Está en relación con las UE/s 005, 004, 002 y 003.

E 002: cable corrugado de mayor grosor para llevar líneas de alta tensión. A una cota de 1,47 m. Dirección norte-sur. En relación con las UE/s 005, 010 y 009.

E 003: tubería de PVC de agua a presión. A una cota de 1,47 m. Dirección norte-sur. Está en relación con las UE/s 005, 010 y 009.

E 004: cable corrugado de líneas eléctricas. A una cota de 1,47 m. Dirección norte-sur. Relación con las UE/s 010 y 005.

E 005: atarjea. Dirección norte-sur. A una cota de 1,88 m. con unas dimensiones de 33x33 cm. Está en relación con las UE/s 008, 011, 012 y 009.

E 006: tubería de PVC de agua corriente. A una cota de 1,47 m. Dirección norte-sur. En relación con las UE/s 003 y 005.

Interfaz 1: a 1,34 m., colocación de la tubería de cable corrugado de líneas eléctricas. Relacionado con las UE/s 005, 004, 002 y 003.

Interfaz 2: a una cota de 1,31 m. se produce una rotura para introducir las tuberías eléctricas y de agua (E2, E3 y E6). En relación con la E1, E2 y E6.

Interfaz 3: a una cota de 1,47 m., colocación de la tubería corrugada (E2). Relacionado con las UE/s 005, 010 y 009.

Interfaz 4: a una cota de 1,47 m., colocación de la tubería de agua a presión de PVC (E3). Relacionado con las UE/s 005, 010 y 009.

Interfaz 5: a una cota de 1,47 m., colocación de la tubería corrugada de electricidad (E4). Relacionado con las UE/s 010 y 005.

Interfaz 6: a una cota de 1,47 m., colocación de la tubería de PVC de agua potable (E6). Relacionado con las UE/s 003 y 005.

Interfaz 7: a una cota de 1,36 m. se produce una rotura de la UE 007 (arena grisácea de base del empedrado), en relación con la UE 003.

ESTUDIO CERÁMICO

Durante los trabajos efectuados aparecieron restos cerámicos, material de construcción y huesos tanto de fauna como de restos humanos en la UE 009. Dicha unidad estratigráfica se caracteriza por ser un relleno de tierra rojiza compacta con nódulos de piedra de mediano y gran tamaño que sirve de base para el suelo empedrado. Es en esta unidad en donde aparecen los restos de material cerámico, óseo y de construcción encontrándose en una posición terciaria.

Se procedió a su recogida y embasado atendiendo a las características del material encontrado. En bolsas y en cajas de polietileno con tapa.

Durante la intervención se procedió a la protección mediante un revestimiento de papel de aluminio y embolsado en bolsa hermética de los restos óseos encontrados durante las labores de trabajo. Se guarda en cajas que garantizan la estanquidad y resistencia al peso. Para su estudio, se realizó una limpieza mecánica con cepillado suave.

En cuanto al material cerámico y de construcción se procede al almacenamiento in situ en el lugar de la intervención. Una vez terminada la intervención arqueológica se procede al lavado del material por medios mecánicos con cepillo y agua para eliminar la tierra, en caso de proceder a la limpieza de los carbonatos estos se realizarán mediante procedimiento químico con solución de ácido nítrico al 10%. Una vez limpiado el material este se guarda en bolsas y en cajas de polietileno con tapa.

El material recuperado en la Intervención arqueológica preventiva mediante control arqueológico de movimiento de tierras en el Partal (Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife, Granada), con fecha de inicio del 11 de mayo de 2015 y fecha de finalización del 19 de mayo de 2015, está formado por:

- 2 fragmentos de hueso (humano).
- 15 fragmentos de hueso (fauna).
- 1 fragmento de plástico.

- 52 fragmentos de material de construcción (ladrillos y tejas).
- 75 fragmentos de cerámica.
- 1 fragmento de estuco.

Dicho material se haya guardado en una caja con 9 bolsas, y las bolsas se encuentran sigladas de la siguiente manera:

GR-ALH-PAR-15

I35-B

SEGUIMIENTO

UE

CERÁMICA

1. 1 Bolsa; UE 009, Cerámica (75 fragmentos: Alh-Par-15)
2. 2 Bolsas; UE 009, Material de construcción (52 fragmentos: Alh-Par-15)
3. 1 Bolsa; UE 009, Hueso Humano (2 fragmentos: Alh-Par-15)
4. 1 Bolsa; UE 009, Fauna (13 fragmentos: Alh-Par-15)
5. 1 Bolsa; UE 003, Plástico (1 fragmento: Alh-Par-15)
6. 1 Bolsa; UE 015, Fauna (2 fragmentos: Alh-Par-15)
7. 1 Bolsa; UE 015, Material de construcción (1 fragmento: Alh-Par-15)
8. 1 Bolsa; UE 005, Cerámica (1 fragmento: Alh-Par-15)

Siendo GR y ALH la denominación del yacimiento, PAR la localización dentro del yacimiento que en nuestro caso es el Partal y 15 que corresponde al año. I35 B se refiere a la sectorización que se dio para la Alhambra del Plan Arqueológico de la Alhambra¹⁴, en donde I es la zona, 300000 el área, 350000 el sector y 350000-B es el subsector. El tipo de intervención que es y finalmente la unidad estratigráfica y lo que contiene dicha bolsa.

No se va a proceder a estudiar el material arqueológico encontrado dado que dicho material se encuentran en posición terciaria. Debido a que en la unidad estratigráfica donde se hayo el material se encuentra muy removida y alterada por efecto de rellenos y vaciados. Por lo que no se pueden llegar a sacar conclusiones sobre el material aparecido.

¹⁴ MALPICA CUELLO, Antonio (dir.): *Informe Final Plan Arqueológico de la Alhambra* entregado en el registro del Patronato de la Alhambra y el Generalife el 18 de julio de 2014, pp. 13-22 (Inédito).

Una vez realizada la limpieza del material cerámico aparecido durante las labores de excavación, por medios mecánicos con cepillo de cerdas y con movimientos ondulantes y agua para eliminar la tierra. Como ya venimos mencionando, el material recuperado procede de la UE 009, dicho estrato está compuesto por una tierra rojiza con intrusiones de piedras de mediano y gran tamaño y de ladrillos. Se procedió a realizar la clasificación de los materiales atendiendo a los grupos funcionales a los que pertenece. Una vez hecho la clasificación de los grupos funcionales se realiza la selección de los materiales más significativos y se fotografían, estudian y se siglan.

Entre los materiales de construcción que aparecen en la UE 009 se encuentran:

- 41 fragmentos de teja.
- 9 fragmentos de ladrillo.
- 2 fragmentos de suelo.

Para la cerámica los materiales al igual que para los materiales de construcción aparecen principalmente en la UE 009 a excepción de 1 fragmento que aparece en la UE 005, entre ellos nos encontramos:

- 2 fragmentos de asas.
- 7 fragmentos de bases.
- 11 fragmentos de bordes.
- 20 atadores de los cuales 6 son bordes y 20 son el cuerpo del atador.
- 35 amorfos.
- 2 fragmentos de candil.

Si atendemos a los grupos funcionales en los que hemos dividido los materiales aparecidos en el transcurso de la intervención son:

- Vajilla de mesa. Dentro de la división de vajilla de mesa se subdivide en dos:
 - Contenedores de líquidos.
 - Mesa.
- Usos múltiples.
- Cocina.
- Cerámica de iluminación.

- Almacenaje.
- Arquitectónico.

Una vez realizado la división en grupos funcionales introducimos en cada grupo las piezas cerámicas que se suscriben al grupo funcional al que pertenecen.

Realizada la división en grupos funcionales procedemos a seleccionar aquellos materiales que consideramos pueden aportar más información al respecto y los siglamos. Entre los materiales que se seleccionan están los bordes, las asas, las bases y los cuerpos.

Teniendo ya la división en grupos funcionales y seleccionados los materiales que creemos son los más adecuados, procedemos a estudiar los materiales observando la tecnología, la decoración, el tipo y color de la pasta, las intrusiones que posee la pasta y el vidriado.

GUPOS FUNCIONALES Y MATERIALES

- Vajilla de mesa
 - Contenedores de líquidos:
 - 16 fragmentos de Jarrita-ito
 - 12 amorfos sin vidriar.
 - 2 asas vidriadas en verde y melado.
 - 1 base sin vidriar.
 - 1 borde sin vidriar.
 - Mesa:
 - 16 fragmentos
 - 9 amorfos de los cuales 8 son vidriados (verde y melado) y 1 con esmalte blanco.
 - 4 bases: 2 vidriados en verde y 2 con esmalte blanco. Hay dos platos (uno con esmalte blanco y otro vidriado en verde), una escudilla vidriada en verde y un cuenco con esmalte blanco.

- 3 bordes: 2 vidriados en verde y un esmaltado en blanco. Un cuenco vidriado en verde, 1 escudilla vidriada en verde y un plato esmaltado en blanco.
- Cerámica de iluminación
 - 1 base y 1 cuerpo pertenecientes a un candil de pie alto, una peana vidriada en verde y cazoleta con arranque de fuste en verde y dorado.
- Usos múltiples
 - 1 borde de alcadafe de sombrero de copa.
 - 1 amorfo, alcadafe vidriado en verde.
- Cocina
 - 1 base vidriada en melado.
 - 1 amorfo muy deteriorado y ha perdido el vidriado y se observa una marca de fuego en el exterior y se puede vislumbrar parte de esmalte.
- Almacenaje
 - 12 amorfos entre los que se pueden encontrar tinajas, jarros y jarras pero al estar muy deterioradas no se pueden determinar.
- Arquitectónico
 - Atanores
 - 6 bordes de atanor.
 - 20 cuerpos.

Una vez seleccionados los materiales que consideramos más significativos los siglamos siguiendo las siglas que se hicieron por parte del Plan Arqueológico de la Alhambra¹⁵, los materiales se siglan de la siguiente manera, y también se siglan de forma abreviada:

GR-ALH-PAR-I-350000B
2015-1-009-38
SEGUIMIENTO
SELECCIÓN

¹⁵ MALPICA CUELLO, Antonio (dir.): Informe Final Plan Arqueológico de la Alhambra entregado en el registro del Patronato de la Alhambra y el Generalife el 18 de julio de 2014, pp. 13-22 y 3827-3828 (Inédito).

GR-ALH-PAR-I35B
2015-1-9-38
SEGUIMIENTO
SELECCIÓN

Siendo GR y ALH la denominación del yacimiento, PAR la localización dentro del yacimiento que en nuestro caso es el Partal. I35 B se refiere a la sectorización que se dio para la Alhambra del Plan Arqueológico de la Alhambra¹⁶, en donde I es la zona, 300000 el área, 350000 el sector y 350000-B es el subsector, 2015 se refiere al año, 1 es el sondeo, 009 y 9 es la unidad estratigráfica y 38 es la cantidad de piezas que se han seleccionado.

El material seleccionado se ha dividido en una nueva bolsa que consta a su vez de 7 bolsas con las piezas seleccionadas.

Comenzando por el estudio de los materiales y atendiendo a sus características podemos observar como los contenedores de líquidos están realizados con una pasta clara, realizada en una cocción oxidante, la mayoría de las piezas están sin vidriar a excepción de las asas que están vidriadas en melado y en verde, y por otra parte poseen una decoración incisa con peine realizada en 6 piezas. Por otra parte la cerámica de mesa está realizada en una pasta ferruginosa y con una cocción oxidante, la cerámica de mesa posee piezas que están vidriadas en verde y en melado y otras que están esmaltadas en blanco. La cerámica de cocina está realizada en una pasta ferruginosa con cocción oxidante, solo una pieza está vidriada en melado y en otra pieza se puede observar una marca de fuego en el exterior. Tanto los materiales de usos múltiples, iluminación, almacenaje y los arquitectónicos están realizados con pasta ferruginosa y con una cocción oxidante. Solo la de usos múltiples y de iluminación poseen vidriado, siendo el vidriado de los usos múltiples verde mientras que en el grupo de la iluminación hay dos tipos de vidriado: verde y dorado, verde.

Con todos estos datos, hemos podido determinar que nos encontramos con cerámica de época nazarí y cerámica de época castellana. Entre los materiales nazarís nos encontramos con el candil de pie alto, jarritas-itos, ataifores y cerámica de cocina. Mientras que para época castellana poseemos platos, cuencos y escudillas.

Con toda esta información aportada por los materiales y complementado por la información sacada a la luz durante la intervención, se puede llegar a afirmar que nos encontramos ante un rellano bastante potente en el que se encuentra materiales en posición terciaria que proceden de otro lugar. Probablemente

¹⁶ MALPICA CUELLO, Antonio (dir.): Informe Final Plan Arqueológico de la Alhambra entregado en el registro del Patronato de la Alhambra y el Generalife el 18 de julio de 2014, pp. 13-22 y 3827-3828 (Inédito).

estos rellenos se produjeron durante las labores de adecentamiento realizadas en época de L. Torres Balbás¹⁷ y M. Cendoya Busquet¹⁸.

Fig. 8: Candil de pie alto

¹⁷ TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Diario de obras en la Alhambra: 1924», en Cuadernos de la Alhambra, 2 (1966), pp. 89-111, espec. P. 96.

¹⁸ ÁLVAREZ LOPERA, José: «La Alhambra entre la conservación y la restauración: 1905-1915», en Cuadernos de arte de la Universidad de Granada, 29-31, Granada, 1977, pp. 7-221 espec. p. 142.

Fig. 9. Alcadafe

Fig. 10. Plato

Fig. 11. Suelo

Fig. 12. Estuco

Fig. 13. Cerámica selección

CONCLUSIONES

Antes del comienzo de la intervención se plantearon dos objetivos, el primero y más importante de ellos era obtener la dirección de todos los sistemas de evacuación de aguas e investigar algunas conducciones cubiertas por bóvedas en los muros de contención de las terrazas cuyo recorrido no se ha investigado y por otro lado el objetivo secundario era documentar las posibles vías de comunicación entre los palacios y las posible calles transversales.

Tras la realización de la intervención arqueológica puntual mediante control arqueológico de movimiento de tierras en el Partal, podemos afirmar que la zona objeto de esta intervención ha sido muy alterada con el paso de los años, dado que nos encontramos con redes eléctricas y de fontanería bastante modernas, probablemente realizadas en los años 90 como se puede observar en el levantamiento que se efectuó en el año 1993 con motivo del descubrimiento de una bóveda de ladrillos¹⁹.

¹⁹ AA.VV.: «Crónica 1993», en *Cuadernos de la Alhambra*, 29-30 (1993-1994), pp. 327-350, espec. p. 330.

Fig. 14. Detalle de planta arreglo de tubería de 1993

Esta zona ha sufrido una remoción y relleno debido a las instalaciones eléctricas y de agua que discurren por este punto. Todo esto lo podemos observar en la UE 009, se trata de un relleno de tierra rojiza compacta con nódulos de piedra de mediano y gran tamaño y restos de cerámica, material de construcción y huesos y todo ello en posición terciaria, la UE 009 fue cortada por la UE 005 (capa de grava de color grisácea con alguna piedra suelta) creándose una interfaz de corte en la UE 009. Cada instalación eléctrica y de fontanería trae aparejada una interfaz de corte y colocación de las tuberías. Mucho de lo que venimos diciendo viene ya registrado por M. Cendoya Busquet²⁰ y L. Torres Balbás²¹, los cuales llevaron a cabo diversos trabajos en esta zona. Igualmente hay que mencionar las obras más recientes que se efectuaron en este espacio para introducir canalizaciones y que tuvo un importante descubrimiento durante la reparación de una tubería como fue la localización de una canalización con bóveda de ladrillo²².

Es por todo esto, por lo que nos encontramos ante un registro bastante alterado que no puede darnos datos relevantes sobre las posibles vías de comunicación entre los palacios como nos planteábamos en un principio dado el tamaño de la intervención no ha sido posible documentarlo. La única información relevante es aportar datos sobre la dirección que de las canalizaciones de electricidad y agua, además de la atarjea encontrada, para evacuación de aguas cómo nos planteábamos en un primer objetivo. La dirección que toman las tuberías y la atarjea siguen el desnivel natural del Partal yendo a evacuar las aguas al bosque de San Pedro, en dirección sur-norte. Dado que en este primer objetivo también nos planteábamos la documentación de las conducciones cubiertas por bóvedas no ha sido posible porque no las hemos encontrado muy probablemente estén muy por debajo de donde hemos intervenido, dado que en la documentación del levantamiento de la bóveda de ladrillos aparecida en 1993²³, dicha bóveda apareció un poco más hacia el norte de nuestra intervención a una profundidad de 1,30 m. aproximadamente. Nuestra intención en un primer momento era observar la dirección de esta bóveda y su posible unión con otras conducciones que evacúan sus aguas a esta bóveda. No ha sido posible documentar esta unión con otras conducciones de evacuación de aguas posiblemente porque esta se haya a una profundidad de 1,20 m. aproximadamente en nuestra zona de trabajo y que tan solo hemos bajado unos 88 cm. aproximadamente, que fue el lugar donde se hallaba el atranque. Muy posiblemente debajo de la atarjea que

²⁰ ÁLVAREZ LOPERA, José: «La Alhambra entre la conservación y la restauración: 1905-1915», en *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada*, 29-31, Granada, 1977, pp. 7-221 espec. p. 142.

²¹ TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Diario de obras en la Alhambra: 1924», en *Cuadernos de la Alhambra*, 2 (1966), pp. 89-111, espec. P. 96.

²² AA.VV.: «Crónica 1993», en *Cuadernos de la Alhambra*, 29-30 (1993-1994), pp. 327-350, espec. p. 330.

²³ AA.VV.: «Crónica 1993», en *Cuadernos de la Alhambra*, 29-30 (1993-1994), pp. 327-350, espec. p. 330.

contenía el atranque se encuentre otras redes de saneamiento y evacuación de aguas, aún sin documentar.

La cerámica encontrada tampoco nos aporta mucha información dado que se encontraba en un relleno moderno, muy posiblemente se trate de un relleno producido por los escombros de otras intervenciones dentro del monumento y que se volcaron en esta zona en tiempos de M. Cendoya Busquet, para nivelar o para hacer otras intervenciones de jardinería con sus medianeras. Además la cerámica se halla en un contexto terciario dado que no conocemos su procedencia.

BIBLIOGRAFÍA

- AA.VV.: «Crónica 1993», en *Cuadernos de la Alhambra*, 29-30 (1993-1994), pp. 327-350, espec. p. 330.
- ÁLVAREZ LOPERA, José: «La Alhambra entre la conservación y la restauración: 1905-1915», en *Cuadernos de arte de la Universidad de Granada*, 29-31, Granada, 1977, pp. 7-221 espec. p. 142.
- BERMÚDEZ PAREJA, Jesús: *El Partal y la Alhambra alta*, Granada, 1977.
- GÁMIZ GORDO, Antonio: *Alhambra. Imágenes de ciudad y paisaje (hasta 1800)*. Granada, 2008, pp. 164-165.
- MALPICA CUELLO, Antonio (dir.): *Informe Final Plan Arqueológico de la Alhambra* entregado en el registro del Patronato de la Alhambra y el Generalife el 18 de julio de 2014, pp. 13-22 (Inédito).
- ORIHUELA UZAL, Antonio: *Casas y palacios nazaríes. Siglos XIII-XV*. Barcelona, 1996, pp. 65-66.
- TORRES BALBÁS, Leopoldo: «Diario de obras en la Alhambra: 1924», en *Cuadernos de la Alhambra*, 2 (1966), pp. 89-111, espec. P. 96.
- VÍLCHEZ VÍLCHEZ, Carlos: *La Alhambra de Leopoldo Torres Balbás (obras de restauración y conservación. 1923-1936)*. Granada, 1988, p. 347.